

MUHAMMAD RIZO OGAHY G‘AZALLARIDA BADIY SAN‘ATLARNING QO‘LLANILISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6026247>

Azamat Fayzullayev

*Toshkent davlat sharqshunoslik
universiteti 3-bosqich talabasi*

Charos Avazova

*Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o‘zbek tili va adabiyoti universiteti 3-bosqich talabasi*

Annotasiya: *Mumtoz o‘zbek she‘riyatida o‘chmas iz qoldirgan Muhammad Rizo Ogahiy g‘azallarini tahlil qilish orqali shoir mahoratiga yuksak baho berish mumkin. Ushbu maqolada shoir qalamiga mansub “Ta‘viz ul-oshiqin” (“Oshiqlar tumori”) devonidagi g‘azallardan ayrim baytlar tanlab olinib, unda ishlatilgan badiiy san‘at vositalari hamda ular yordamida ifodalangan ma‘nolar olami ochib berilgan.*

Kalit so‘zlar: *badiiy san‘at vositasi, she‘r, g‘azal, ma‘no, istiora, tazod, talmeh.*

Mumtoz o‘zbek adabiyotining ulkan namoyondalaridan biri bo‘lgan **Muhammad Rizo Erniyozbek o‘g‘li Ogahiy** zamonasining peshqadam shoiri, tarixchisi va tarjimoni sifatida o‘zidan g‘oyatda katta adabiy meros qoldirgan. **Zahiriddin Muhammad Bobur** o‘zigacha bo‘lgan adabiyotimizga umumiy nazar tashlab, o‘zbek shoirlari ichida eng “ko‘p va xub” she‘r aytgan shoir deb Alisher Navoiyni ko‘rsatgan edi. Shu ixcham adabiy jumla nuqtai nazaridan Boburdan keying davrda ijod qilgan barcha ijodkorlar merosini ko‘zdan kechirib, o‘zida mana shu ikki belgini mujassam etgan, ya‘ni ham ko‘p ham xub (yaxshi, barchaga manzur) she‘r yozgan shoirni tanlash zaruriyati tug‘ilib qolsa, shubhasiz, birinchi navbatda Muhammad Rizo Ogahiyga to‘xtash kerak bo‘ladi. Chunki qoldirgan ijodiy merosining hajmi, adabiyotimiz va madaniyatimiz oldida qilgan xizmatlari, tarixnavislik hamda tarjimashunoslik sohalarini rivojlantirishdagi salohiyati, shaxsiy iqtidori, badiiy iste‘dodi va ash‘ordagi so‘z qudrati jihatidan Alisher Navoiydan keyin milliy adabiyotimiz tarixida Muhammad Rizo Ogahiyning oldiga tushadigan ijodkor topilmasligi shubhasiz.

Ogahiy yaratgan barcha she‘rlar **“Ta‘viz ul-oshiqin” (“Oshiqlar tumori”)** deb atalgan devonga jamlangan. Ushbu devon Xiva xoni Muhammad Rahimxon Feruz talabi va taklifi bilan shoirning o‘zi tomonidan **1872-yilda** tuzilgan. Ushbu

devonga shoirning 20 ming misradan ortiq she'rlari kiritilgan bo'lib, ularning 1 300 misraga yaqini forschada bitilgan. Ogahiy yaratgan she'rlar orasida **g'azal** janri muhim o'rin egallaydi. Ogahiy g'azallari mavzusining xilma-xilligi va dolzarbligi, uslubiyati, badiiy san'at turlaridan ustalik bilan foydalanilganligi bilan boshqa ijodkorlar lirikasidan ajralib turadi. G'azallardan bir necha baytlarni tahlil qilish yordamida Ogahiy uslubiyatini o'rganish mumkin.

Davlati vaslidin el ichra Sulaymonlig' topib,
Halqai baxti qavi ilkimda xotamdur mango.¹

“Mango” radifli g'azalidan olingan ushbu baytda “Sulaymonlig'” so'zi qo'llanganligi tufayli talmeh san'ati yuzaga kelgan. **Talmeh** – baytda tarixiy yoki afsonaviy shaxslar va joy nomlarini qo'llash san'ati. Sulaymon alayhissalom – Qur'oni Karimda nomi zikr etilgan payg'ambarlardan biri. Bu zotga Haq taolo tomonidan shamol hamda jinlar olami bo'ysundirib berildi, qo'lidagi uzuk orqali esa barcha hayvonlar tilini tushunmoqlik inoyati hadya etildi. Baytda lirik qahramon yorning “davlati vaslidin”, ya'ni “yorning jamolidan” el ichida Sulaymondek baxt topganligini aytmqda. Ushbu baxt esa lirik qahramonning “ilkida” (qo'lida) xuddi “xotamdek” (saxiy insondek) marhamat ko'rgazmoqda. Yor vasli orqali oshiqning qo'lga Sulaymon alayhissalom erishgan baxtni tutqazmoqda deyish mumkin.

Gisularimu ul yuz ustida makon etkan,
Ganj uzra va yo ikki ajdarmu ekan oyo.²

“Oyo” radifli g'azalidan olingan bu baytda **istiora** san'ati qo'llanilgan. “*Istiora*” arabcha so'z bo'lib, “*biror narsani omonatga olmoq*” degan ma'noni anglatadi. Istiora baytda o'xshatilayotgan shaxs yoki predmetning tushib qolib, faqatgina o'xshayotgan narsaning o'zi kelishidir. Masalan, birinchi misrada “gisu”, ya'ni “soch” g'azalda tasvirlanayotgan yorning yuzi ustida makon etgan. Ikkinchi misrada esa ana shu soch ikki ajdarga o'xshatilmqda va sochning o'zi baytda kelmasdan faqat ajdar so'zining o'zi qo'llanmqda. Ya'ni “ajdardek gisu” yoki “ajdar kabi soch” demasdan, “ikki ajdarmu ekan” deyilmmqda.

Masih nutqimu o'lgan tanimg'a jon bergan,
Va yo labi aro guftormu ekan oyo.³

Ushbu baytda ikkita badiiy san'at, ya'ni **talmeh** va **tajohuli orif** qo'llangan. Talmeh qo'llanilishiga sabab baytning birinchi misrasida Qur'oni karimda nomi zikr

¹ Muhammad Rizo Erniyozbek o'g'li Ogahiy. Asarlar. VI jildlik. I jild. T.; G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1971, 54-bet.

² Muhammad Rizo Erniyozbek o'g'li Ogahiy. Asarlar. VI jildlik. I jild. T.; G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1971, 63-bet.

³ Muhammad Rizo Erniyozbek o'g'li Ogahiy. Asarlar. VI jildlik. I jild. T.; G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1971, 65-bet.

etilgan nabiylerden biri Iso alayhissalomning laqabi – “Masih” soʻzi qoʻllanmoqda. “Masih” soʻzi “jon ufuruvchi”, “tiriltiruvchi” degan maʼnolarni anglatadi. Rivoyatlarga koʻra, Iso paygʻambarning davosiz xastalarni davolay oladigan xususiyati boʻlgan ekan. Baytda ham lirik qahramonning jonsiz taniga xuddi Iso Masih kabi jon ato etgan yorning nutqi haqida gap ketmoqda. Ikkinchi misrada esa shoir oʻzini bilib-bilmaslikka olish sanʼati – tajohuli orifni qoʻllagan. Bu badiiy sanʼat turida birinchi misrada aytilgan fikrni toʻldirish maqsadida boshqa fikr aytiladi. Birinchi misradagi “Masih nutqi” ikkinchi misradagi “labi aro guftor” soʻzi bilan toʻldiriladi. Oʻz navbatida shoir oʻziga eshutilgan yor soʻzlarining Iso Masihning nuqti yoki lab orasidan chiqqan jumla ekanligini bilolmaslikka soladi va baytda oʻziga xos sheʼriy husn jilolanadi.

Ul qaro koʻz boqmasa, baxting qarosi boʻlmas oq,

Bu qaro yetmish oning koʻzi qarosidin sango.⁴

Bu baytda ham ikki xil badiiy sanʼat turi, yaʼni **tazod** va **takrir** ishlatilgan. “Tazod” soʻzi arabchada “qarshilantirish”, “zidlantirish” degan maʼnoni anglatadi. Birinchi misrada “qaro” va “oq” soʻzlari boʻlganligi bois bu yerda tazod sanʼati vujudga kelgan. Baytning har ikkala misrasida toʻrt marotaba ishlatilgan “qaro” soʻzi orqali esa “takrir” sanʼati yuzaga kelgan. Sheʼrda u yoki bu soʻzni takror qoʻllash sanʼatiga *takrir* (arabcha – “takrorlash”) deyiladi.⁵

Ey hakim, etma davokim, jon aro

Ishq dardi bedavosidur mango.⁶

Ushbu baytda ham ikki badiiy sanʼat turi – **nido** va **tazod** ishlatilgan. Nido – biror shaxs yoki narsaga his-hayajon bilan murojaat etish. Bunda koʻpincha undalmalardan foydalaniladi. Masalan, birinchi misradagi “ey hakim” soʻzi nido sanʼatini yuzaga keltiradi. Bunda lirik qahramon hakim (tabib) ga murojaat etmoqda. Birinchi misradagi “davo” hamda ikkinchi misradagi “dard” va “bedavo” soʻzlari orqali esa tazod sanʼatining qoʻllanilganligini koʻrish mumkin. Baytda lirik qahramon hakimga murojaat etib jon aro kirgan ishq dardiga davo yoʻqligini uqtirmoqda.

Bazmi vaslidin na hosil noʻsh laʼli etmasa,

Jannat ahligʻa na haz gar boʻlsa kavsardin judo.⁷

⁴ Muhammad Rizo Erniyozbek oʻgʻli Ogahiy. Asarlar. VI jildlik. I jild. T.; Gʻafur Gʻulom nomidagi adabiyot va sanʼat nashriyoti, 1971, 69-bet.

⁵ S. Matchonov, Sh. Sariyev. Adabiyot. T.; “SHARQ”, 2011, 82-bet.

⁶ Muhammad Rizo Erniyozbek oʻgʻli Ogahiy. Asarlar. VI jildlik. I jild. T.; Gʻafur Gʻulom nomidagi adabiyot va sanʼat nashriyoti, 1971, 89-bet.

⁷ Muhammad Rizo Erniyozbek oʻgʻli Ogahiy. Asarlar. VI jildlik. I jild. T.; Gʻafur Gʻulom nomidagi adabiyot va sanʼat nashriyoti, 1971, 73-bet.

“Judo” radifli g‘azalidan olingan bu misralarda **tanosub** san‘ati qo‘llangan. *Tanosub* – she‘r baytlarida bir-biriga bog‘liq va bir-biriga yaqin tushunchalarni anglatuvchi so‘zlarni qo‘llash san‘ati. Biror narsani o‘ylaganimizda, ko‘z oldimizga uning belgilari, xususiyatlari keladi. Masalan, quyosh haqida gap ketganda, avvalo, uning nur sochishini xayolga keltiramiz, yuz deganda uning bilan bevosita bog‘liq ko‘z, qosh, lab, og‘iz kabilar xayolda jonlanadi. Bir manzarani shular yordamidagina to‘laroq tasavvur qilamiz. She‘riyatda ham shunday. Shoir biror hodisani tasvirlar ekan, ma‘no jihatidan unga yaqin so‘zlarni ishlatadi va bu uning yorqinroq, ishonchliroq tasvirlanishiga yordam beradi.⁸ Baytning ikkinchi misrasidagi “*jannat*” va “*kavsar*” so‘zlari vositasida ham tanosub san‘ati yuzaga kelgan. Jannat – ko‘pchilik diniy ta‘limotlarga ko‘ra, taqvodor dindorlar narigi dunyoda rohat va farog‘atda yashaydigan joy. Kavsar esa islom aqidasi ko‘ra jannatdagi ajib bir daryo yoki hovuzning nomi. Qur‘oni Karimdagi 108-sura ham “Kavsar” deb ataladi. Tafsir va hadislarda aytilishicha Kavsarning suvi asaldan totli, qor va sutdan oq bo‘lib, undan ichgan kishi abadiy tashnalik bilmaydi. Shoir baytda “no‘sh la‘li” bo‘lmasa, yorning vaslidan foyda yo‘qligini, bu narsa xuddi jannat ahlining Kavsardan judoligi bilan barobar ekani haqida aytmoqda.

Yaxshidur o‘lsa yaxshi bilan muxtalit yomon,

Yaxshi yomondur etsa yomon birla ixtilot.⁹

“Ixtilot” radifli g‘azalidan olingan ushbu baytda **anafora** badiiy san‘ati qo‘llangan. *Anafora* – banddagi misra, gaplarning boshidagi so‘z yoki so‘z birikmasining boshqa misralar boshida ham takrorlanib kelishi orqali hosil qilinadigan badiiy san‘atdir. Baytdagi “*yaxshidur*” hamda “*yaxshi*” so‘zlari orqali anafora yuzaga kelgan. Shuningdek, “*yaxshi*” va “*yomon*” so‘zlarining har ikki misrasida ham ishlatilishi orqali *tazod* ham qo‘llanilgan. G‘azaldagi “*ixtilot*” so‘zi “*aralashish*”, “*bordi-keldi qilish*” degan ma‘nolarni anglatadi. Baytdagi ma‘no budir: yomon insonning yaxshi bilan aralashishi yaxshidur, chunki bunda yomonning ham yaxshiga aylanish ehtimoli bor. Ammo yaxshi insonning yomon bilan yurishi, uning ishlariga aralashishi oqibatida yaxshining ham yomonga aylanish ehtimoli mavjud.

Ishqing g‘amida diydayi giryonima rahm et,

Hajring tunida nolayi afg‘onima rahm et,

⁸ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Tanosub>

⁹ Muhammad Rizo Erniyozbek o‘g‘li Ogahiy. Asarlar. VI jildlik. I jild. T.; G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti, 1971, 256-bet.

¹⁰ Anvar Hojjahmedov. Mumtoz badiiyat malohati. -T.:Sharq, 1998.-240b.

baytida **muvozana** san'ati qo'llangan. Bu san'at turi "o'lchov jihatidan tengdoshlik" ma'nosini bildirib, bayt misralaridagi barcha so'zlarning vazn tomonidan o'zaro teng bo'lishini nazarda tutadi¹⁰. Yuqoridagi baytda ham ishqing-hajring, g'amida-tunida, diydayi-nolayi, giryonima-afg'onima, rahm et-rahm et so'zlari o'lchov va ohang jihatidan o'zaro teng ekani bilinadi. Misralar ma'nosidan oshiq o'z mashuqasidan uning ishq g'ami yo'lida to'kayotgan yoshlariga va hajr tuni uchun chekayotgan nolalariga rahm etishini aytib, shafqat so'rayotganligi anglashiladi.

Eshit dodimni endi darding o'ldi qosidi jonim,
Nigorim, mehribonim, makrimat taxtida sultonim,

baytida esa mashuqa nigorim, mehribonim, sultonim sifatleri bilan vafs qilingan va bu orqali tansiq as-sifat san'ati yuzaga kelgan. **Tansiq as-sifat** san'ati she'rda tasvirlanayotgan shaxs yoki narsaga xos belgilarni ketma-ket keltirish, ularni bir necha jihatdan tasvirlashni nazarda tutadi.

Oqil ersang, bo'lmag'il g'arra jahon lazzatig'a,
Ul sifatkim, tifflar¹¹ ko'rsa bo'lur xursand qand,

baytida **tamsil** badiiy san'atining go'zal namunasi uchratish mumkin. Tamsil "misol keltirish" ma'nosini bildirib, she'r baytining birinchi misrasida ifodalangan fikrga dalil sifatida ikkinchi misrada hayotiy bir hodisani misol qilib keltirishga asoslangan san'at turi hisoblanadi. Tamsil uchun, asosan, tabiat hodisalari, ijtimoiy voqealar, xalq ommasi hayoti, bolalar o'yinlari, tibbiyot olami, tarbiya jarayoni va boshqa holatlarga oid misollar tanlanadi¹². Yuqorida keltirilgan bayt misralarida ham shu holatni kuzatamiz. Bunda "bolalar qandni ko'rsa xursand bo'ladi" misoli birinchi misradagi fikrga dalil sifatida keltirilgan. Ya'ni baytdan "oqil bo'lsang, jahon lazzatiga, xuddi bolalar qandni ko'rsa xursand bo'lgani kabi aldanmagin" degan ma'no kelib chiqadi.

Xulosa qilib aytganda, Ogahiyning g'azallari o'zida olam-olam ma'noni jamlagan ulkan adabiy merosdir. Tazod, tanosub, tajohuli orif, talmeh, takrir, tashbeh kabi badiiy san'at turlari esa ularning har bir misrasiga o'zgacha jilo berib, sodda va tushunarli yo'sinda ifodalanishiga xizmat qilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Muhammad Rizo Erniyozbek o'g'li Ogahiy. Asarlar. VI jildlik. I jild. T.; G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1971,
2. Safo Matchonov, Sharafjon Sariyev. Adabiyot. T.; "SHARQ" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi, 2011, 82-bet.

-
3. Ogahiy. Tanlangan asarlar. T.; O'zbekiston davlat badiiy adabiyot nashriyoti, 1958. Nashrga tayyorlovchi: S. Dolimov, muharrir R. Majidiy.
 4. Anvar Hojiahmedov. Mumtoz badiiyat malohati.-T.:Sharq, 1998.-240b.
 5. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Tanosub>
 6. <https://arboblar.uz/uz/people/mukhammad-riza-agakhi>
 7. <https://ogahiy.tsuos.uz/adib-hayoti-va-ijodi/>
 8. <https://fayllar.org/sheriy-sanatlar-yillar-mobaynida-adabiyotshunosligimizda-shakl.html>

